

Determinasi Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian *Smartphone* Android pada Kalangan Mahasiswa di Kota Mataram

Yusi Faizathul Octavia^{a*}

^a Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Jl. Pendidikan No.1 Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB 83126, Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Atribut Produk
Merek
Kualitas
Fitur
Desain
Garansi
Keputusan Pembelian

ABSTRAK

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi menuntut manusia untuk beradaptasi dengan kehidupan yang serba cepat, terutama dalam hal komunikasi. *Smartphone* khususnya Android, telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan teknik *purposive sampling* yang melibatkan 100 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner *online* dan dianalisis menggunakan teknik Chi-Square untuk menguji hubungan antara variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa atribut produk (merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi) memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan pembelian. Fitur produk mendapatkan skor tertinggi, menunjukkan hubungan paling kuat terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya, perusahaan perlu fokus pada peningkatan fitur dan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mahasiswa. Saran yang diajukan termasuk mempertahankan dan meningkatkan atribut produk yang sudah baik, terutama fitur produk yang canggih dan mengikuti perkembangan teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan mengkaji atribut produk lainnya yang relevan.

ARTICLE INFO

Keywords:
Product Attributes
Brand
Quality
Features
Design
Warranty
Purchase Decision

ABSTRACT

In the current era of globalization, technological advancements demand that people adapt to a fast-paced life, particularly in communication. *Smartphones* especially Android, have become a primary necessity for Indonesian society, including university students. This study aims to analyze the influence of product attributes on the purchasing decisions of Android smartphones among university students in Mataram City. This associative research employs purposive sampling techniques involving 100 respondents. Data were collected through online questionnaires and analyzed using the Chi-Square technique to test the relationship between variables. The analysis results indicate that product attributes (brand, quality, features, design, and warranty) have a significant relationship on purchasing decisions. Product features received the highest score, indicating the strongest relationship on purchasing decisions. In conclusion, companies need to focus on enhancing features and product quality to meet the needs and preferences of university students. The recommendations include maintaining and improving the well-performing product attributes, particularly advanced features that keep up with technological developments. Future research is suggested to expand the sample and examine other relevant product attributes.

* Penulis korespondensi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Jl. Pendidikan No.1 Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB 83126, Mataram, Indonesia.

Alamat E-mail: yusifaizathul@stieamm.ac.id (Y.F. Octavia).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12678972>

Diajukan 20 Maret 2024; Diajukan dalam bentuk revisi 9 April 2024; Diterima 16 April 2024

Tersedia secara online 17 April 2024

0000-0000/© 2024 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai macam aktivitas dan kehidupan yang serba cepat. Seiring dengan kemajuan pesat dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia

mebutuhkan berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas mereka, salah satunya dalam hal berkomunikasi. Pola pikir masyarakat sebagai konsumen pun berubah, dari yang dulunya hanya menggunakan alat komunikasi dengan jaringan kabel, kini beralih ke teknologi komunikasi yang lebih canggih yaitu *smartphone*.

Smartphone khususnya Android, menjadi media komunikasi yang memudahkan manusia untuk berinteraksi dan membuat hidup lebih efisien, cepat, dan terasa dekat. Kemudahan membawa dan teknologi canggih yang dimilikinya membuat *smartphone* lebih diminati dibandingkan telepon kabel. Penjualan *smartphone* pun meningkat signifikan, mencerminkan kebutuhan yang tinggi di masyarakat. Saat ini, *smartphone* sudah menjadi kebutuhan primer, digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Peningkatan kebutuhan akan *smartphone* menciptakan peluang besar bagi perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan produsen *smartphone* seperti Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Transsion, dan lain sebagainya. Setiap produsen berlomba-lomba menghadirkan fitur unggulan untuk menarik lebih banyak konsumen. Menurut laporan International Data Corporation (IDC), Samsung menjadi merek *smartphone* terlaris di Indonesia sepanjang 2023, diikuti oleh Oppo, Vivo, Xiaomi, dan Transsion (Katadata.co.id, 2024).

Perusahaan dituntut untuk memproduksi *smartphone* Android berkualitas dengan atribut-atribut yang diinginkan konsumen agar mereka puas. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti performa tinggi, daya tahan baterai yang lama, desain menarik, dan harga yang kompetitif. Selain itu, perusahaan juga harus berfokus pada fitur-fitur tambahan seperti kamera berkualitas tinggi, kecepatan pemrosesan yang cepat, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Untuk memudahkan konsumen dalam membedakan produk mereka dari pesaing, perusahaan harus mampu menciptakan *smartphone* yang unik dan berbeda.

Inovasi dalam teknologi seperti pengenalan wajah, layar fleksibel, atau kemampuan tahan air dapat menjadi pembeda utama. Strategi *branding* yang kuat dan kampanye pemasaran yang efektif juga penting untuk membangun citra produk yang eksklusif dan menarik di mata konsumen. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, tetapi juga menciptakan loyalitas merek yang kuat di pasar yang sangat kompetitif.

Menciptakan produk *smartphone* Android yang unggul dan digemari oleh konsumen adalah impian setiap perusahaan. *Smartphone* Android, sebagai media komunikasi yang paling dikenal, digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Hingga saat ini, perusahaan *smartphone* Android telah mengeluarkan berbagai tipe dengan desain yang unik dan menarik, serta fitur-fitur canggih sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi masa kini.

Mahasiswa merupakan salah satu target pasar penting bagi produk *smartphone* Android. Sebagai kaum muda yang aktif berkomunikasi, mereka memiliki kebutuhan tinggi akan perangkat yang dapat mendukung gaya hidup dinamis mereka. Mahasiswa sering menggunakan *smartphone* tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengakses informasi, belajar, dan hiburan. Oleh karena itu, mereka cenderung menginginkan produk dengan inovasi terbaru dan fitur canggih yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan ini.

Fitur-fitur seperti kamera berkualitas tinggi, kecepatan internet yang stabil, aplikasi produktivitas, dan media sosial yang terintegrasi menjadi sangat penting bagi mereka. Selain itu, desain yang *stylish* dan ergonomis juga menarik perhatian mahasiswa, yang seringkali mengikuti tren teknologi terkini. Dengan daya beli yang cukup signifikan dan pengaruh besar dalam tren konsumen, memenuhi kebutuhan dan preferensi mahasiswa dengan produk yang inovatif dan canggih dapat membantu perusahaan *smartphone* Android meningkatkan pangsa pasar mereka secara substansial.

Menurut Kotler dan Armstrong (2016), atribut produk adalah karakteristik produk yang dianggap penting oleh konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian mereka. Atribut-atribut ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas, fitur, desain, merek, dan harga. Kualitas produk mengacu pada kemampuan produk untuk memenuhi

atau melebihi harapan konsumen, sementara fitur-fitur produk mencakup fungsi-fungsi tambahan yang meningkatkan nilai produk bagi konsumen. Desain produk melibatkan estetika dan ergonomi yang menarik konsumen, sedangkan merek memberikan identitas dan nilai emosional. Harga merupakan faktor penting yang memengaruhi daya beli dan persepsi nilai dari konsumen.

Penelitian oleh Zeithaml (1988) menunjukkan bahwa atribut produk memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi nilai dan keputusan pembelian konsumen. Konsumen cenderung mengevaluasi produk berdasarkan atribut-atribut yang mereka anggap penting dan relevan. Dalam konteks *smartphone* Android, atribut seperti performa, fitur kamera, kapasitas baterai, dan harga menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus fokus pada pengembangan dan komunikasi atribut-atribut ini untuk menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Schiffman dan Kanuk (2010) mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, membuat keputusan pembelian, dan mengevaluasi keputusan pasca pembelian. Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan situasional. Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan kepribadian konsumen. Faktor sosial mencakup pengaruh keluarga, kelompok referensi, dan status sosial. Faktor situasional mencakup konteks di mana keputusan pembelian dibuat, seperti waktu dan lokasi pembelian.

Mahasiswa merupakan segmen pasar yang unik dengan karakteristik tertentu. Menurut Tjiptono (2014), mahasiswa cenderung mencari produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga dapat mencerminkan identitas dan gaya hidup mereka. Mereka sering menginginkan produk dengan teknologi terbaru, fitur canggih, dan desain yang trendi. Selain itu, mahasiswa juga sangat dipengaruhi oleh tren dan opini dari teman sebaya serta media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa selain atribut produk yang teknis, aspek emosional dan sosial juga memainkan peran penting dalam keputusan pembelian mereka.

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa atribut produk memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan pembelian mahasiswa terhadap *smartphone* Android. Mahasiswa menginginkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi dan fungsional tetapi juga sesuai dengan gaya hidup dan identitas mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan atribut-atribut produk yang dianggap penting oleh mahasiswa dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka.

2. Kajian Pustaka

Atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 2014). Pengembangan produk dan jasa memerlukan pendefinisian manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut-atribut produk. Atribut produk meliputi merek, kemasan, kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk serta pelabelan (Simamora, 2001).

Merek merupakan nama, istilah simbol atau lambang, desain warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing (Simamora, 2001). Merek sendiri digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya, ini akan memudahkan konsumen dalam mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang. Sebagai alat promosi, yaitu sebagai daya tarik. Sebagai media pembentukan dan pembinaan citra perusahaan, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen.

Fitur produk, atau kelengkapan fungsi produk, menurut Simamora (2001), merupakan elemen penting yang membedakan satu produk dari produk lainnya meskipun pada dasarnya produk tersebut serupa. Dengan fitur yang berbeda, sebuah produk dapat menonjol di pasar dan menarik perhatian konsumen. Para pemasar perlu dengan cermat menentukan fitur-fitur apa saja yang akan disertakan dalam produk mereka untuk menciptakan keunikan dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk pesaing. Penentuan fitur ini harus didasarkan pada kebutuhan dan preferensi konsumen, serta tren pasar yang ada. Dengan demikian, produk yang memiliki fitur-fitur yang tepat dapat lebih berhasil dalam memenuhi harapan konsumen dan meningkatkan keputusan pembelian mereka.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2021). Pada penelitian asosiatif minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan, bentuk hubungan antara variabel ada tiga yaitu simetris, kausal, dan interaktif (*reciprocal*). Dalam penelitian ini, bentuk hubungan antara variabel yang diteliti adalah hubungan kausal, merupakan hubungan sebab akibat dimana variabel X yang berupa merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi berhubungan terhadap variabel Y yang merupakan keputusan pembelian *smartphone* Android.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sampel survey, yaitu suatu prosedur dalam mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat-sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nazir, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Kota Mataram yang menggunakan *smartphone* Android. Karena jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti, maka teknik penentuan responden yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. Adapun sampel yang diambil sebanyak 100 responden dan jumlah ini diharapkan dapat mewakili dari jumlah keseluruhan populasi yang ada dan telah termasuk sampel besar (Nazir, 2009). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan secara online melalui Google Form.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Chi-Square (χ^2). Analisis Chi-Square berguna untuk mengetahui hubungan dari dua variabel berskala nominal (variabel independen atribut produk terhadap variabel dependen keputusan pembelian *smartphone* Android). Pengujian ini juga biasa disebut Uji Independensi, digunakan untuk menghitung kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel nominal yang dinyatakan dengan koefisien kontingensi (C).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Data

Dalam analisis ini, digunakan statistik deskriptif untuk memahami preferensi dan persepsi mahasiswa pengguna *smartphone* Android di Kota Mataram terhadap variabel penelitian. Variabel kunci yang menjadi fokus penelitian terdiri dari merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi. Statistik deskriptif memungkinkan kita untuk merangkum dan menginterpretasikan data dengan cara yang mudah dipahami, memberikan gambaran umum tentang karakteristik dan distribusi data dari masing-masing variabel.

Merek produk sering kali menjadi faktor pertama yang diperhatikan oleh konsumen karena merek dapat mencerminkan reputasi dan kepercayaan. Kualitas produk mengacu pada kemampuan *smartphone* untuk memenuhi atau melebihi harapan pengguna dalam hal performa dan daya tahan. Fitur produk, yang mencakup berbagai

fungsi tambahan, menjadi aspek penting dalam menentukan nilai tambah dari *smartphone*. Desain produk melibatkan estetika dan ergonomi yang tidak hanya memengaruhi penampilan, akan tetapi juga kenyamanan dari penggunaan. Terakhir, garansi memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kerusakan atau malfungsi produk. Dengan menganalisis data dari setiap variabel ini, kita dapat memperoleh wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa.

Dengan mengetahui skor rata-rata tanggapan responden terhadap setiap variabel dapat diketahui tanggapan konsumen terhadap indikator variabel dari merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi di kalangan mahasiswa pengguna *smartphone* Android di Kota Mataram.

TABLE I. SKOR RATA-RATA TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL PENELITIAN

No	Variabel Penelitian	Skor Rata-rata
1	Merek	3,85
2	Kualitas	4,03
3	Fitur	4,23
4	Desain	3,78
5	Garansi	3,85

Sumber: Hasil analisis data.

Merek merupakan nama yang ada pada setiap produk *smartphone* Android yang sudah tidak asing lagi dibenak konsumen, karena merek yang terkenal membuat konsumen membeli *smartphone* Android. Merek yang terkenal dan melekat pada ingatan konsumen merupakan merek yang pertama kali diingat dan yang membedakan dengan produk lainnya sehingga memberikan identitas bagi produk *smartphone* Android. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh maka tanggapan responden terhadap variabel merek termasuk dalam kategori "setuju" yang ditunjukkan dengan skor rata-rata 3,85.

Kualitas produk *smartphone* Android adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya. *Smartphone* memiliki berbagai macam fungsi yang menunjang dalam kehidupan keseharian konsumen meliputi daya tahan, kejernihan layer dan suara, kemudahan operasi, dan perbaikan atau tempat servis, serta atribut bernilai lainnya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari variabel kualitas produk tanggapan konsumen "sangat setuju" yang ditunjukkan dengan skor rata-rata 4,03.

Sebuah produk yang pada dasarnya sama, bisa berbeda jikalau kelengkapan fungsinya (fitur) produk *smartphone* Android berbeda dengan produk lain. Fitur-fitur produk *smartphone* Android meliputi berbagai aspek yang meningkatkan fungsionalitas dan daya tarik perangkat bagi pengguna. Berikut adalah beberapa fitur umum yang biasanya ditemukan pada *smartphone* Android seperti: kamera berkualitas tinggi; layar dengan resolusi tinggi; prosesor cepat dan penyimpanan internal yang luas; kapasitas baterai besar dengan pengisian cepat; sistem operasi dan antarmuka pengguna yang ramah pengguna; keamanan (pemindai sidik, pemindai wajah, dan enkripsi perangkat); konektivitas (5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, dan Port USB); audio berkualitas tinggi; material pilihan dengan kualitas premium; dukungan aplikasi dan layanan; berbagai macam sensor (gyroscope, accelerometer, barometer). Apabila dilihat secara keseluruhan, maka tanggapan konsumen terhadap fitur produk "sangat setuju" karena skor rata-rata yang dicapai secara keseluruhan adalah 4,23. Variabel ini mendapatkan skor tertinggi dengan alasan responden bahwa seluruh fitur yang tersedia secara bersama-sama memberikan pengalaman yang kaya dan beragam bagi pengguna *smartphone* Android, memenuhi kebutuhan komunikasi, hiburan, produktivitas, dan keamanan mereka.

Desain produk adalah salah satu aspek pembentuk citra produk. Dengan sebuah desain yang unik, lain dari pada yang lain, dan desainnya

selalu mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi keinginan dan harapan konsumen, bisa menjadikan satu-satunya ciri pembeda dari produk *smartphone* Android. Apabila dilihat secara keseluruhan, maka tanggapan konsumen terhadap variabel desain produk termasuk dalam kategori "setuju" karena skor rata-rata yang dicapai adalah 3,78.

Tanggapan responden tentang suatu garansi yang diberikan oleh produsen *smartphone* Android, baik secara implisit maupun eksplisit bahwa produk *smartphone* Android yang telah dibeli oleh konsumen akan bekerja sesuai spesifikasi atau jika produknya gagal, maka pihak penjual akan melakukan perbaikan atau penggantian dengan unit yang baru selama periode tertentu. Secara keseluruhan tanggapan responden terhadap garansi adalah "setuju" karena skor rata-rata yang dicapai adalah sebesar 3,85.

Dengan mengetahui skor rata-rata tanggapan responden terhadap setiap variabel dapat diketahui tanggapan konsumen terhadap sub-sub variabel dari merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi pada mahasiswa di Kota Mataram. Selanjutnya untuk mengetahui adanya pengaruh merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi terhadap keputusan pembelian produk *smartphone* Android di kalangan mahasiswa, maka digunakan analisis Chi-Square. Terakhir, untuk mengetahui kuat atau tidaknya pengaruh merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi terhadap keputusan pembelian produk *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram, digunakan uji koefisien kontingensi.

TABLE II. FREKUENSI HARAPAN ANTARA TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL MEREK

Keputusan Pembelian	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Jumlah
1	0	14	4	18
	$e = 6,12$	$e = 8,64$	$e = 3,24$	
2-3	12	26	12	50
	$e = 17,00$	$e = 24,00$	$e = 9,00$	
≥ 4	22	8	2	32
	$e = 10,88$	$e = 15,36$	$e = 5,76$	
Jumlah	34	48	18	100

Sumber: Hasil analisis data.

Pada bagian ini akan dibahas hasil perhitungan dari analisis Chi-Square yang dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel merek terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Analisis Chi-Square digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara variabel merek dengan variabel keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh nilai χ^2 hitung sebesar 14,80. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai χ^2 tabel pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) tertentu dan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%).

Nilai χ^2 tabel pada derajat kebebasan yang sesuai dengan jumlah kategori data adalah 9,49. Dengan demikian, perbandingan antara nilai χ^2 hitung (14,80) lebih besar daripada nilai χ^2 tabel (9,49), maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel merek terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android dapat ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel merek terhadap keputusan pembelian diterima.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone*

Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Ini mengindikasikan bahwa merek *smartphone* menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam membuat keputusan pembelian. Merek yang dikenal dan dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan dan minat mahasiswa dalam memilih produk *smartphone* Android.

Untuk mengukur seberapa kuat pengaruh merek terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram, analisis dilakukan menggunakan derajat kontingensi (C). Derajat kontingensi ini mengukur ketergantungan antara dua variabel, dalam hal ini antara variabel independen merek dan variabel dependen keputusan pembelian. Perhitungan derajat kontingensi dilakukan dengan membandingkan nilai C yang diperoleh dari data penelitian dengan nilai C maksimum (C_{max}) yang sesuai dengan jumlah kategori dalam variabel tersebut. Dari hasil analisis, diperoleh nilai C sebesar 0,477. Sementara itu, nilai C_{max} untuk data yang sama adalah 0,408.

Nilai C yang lebih besar dari nilai C_{max} menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat antara variabel yang diteliti. Dalam hal ini, nilai C yang diperoleh (0,477) lebih besar daripada nilai C_{max} (0,408). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan antara merek dengan keputusan pembelian adalah kuat. Hasil ini memperkuat temuan dalam analisis sebelumnya yang menyatakan bahwa merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Mahasiswa cenderung mempertimbangkan merek sebagai faktor penting dalam memilih *smartphone*. Merek yang dikenal baik serta dipercaya lebih cenderung dipilih oleh mahasiswa. Dengan mengetahui bahwa pengaruh merek terhadap keputusan pembelian adalah kuat, perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

TABLE III. FREKUENSI HARAPAN ANTARA TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL KUALITAS

Keputusan Pembelian	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Jumlah
1	2	14	2	18
	$e = 6,12$	$e = 11,52$	$e = 0,36$	
2-3	14	36	0	50
	$e = 17,00$	$e = 32,00$	$e = 1,00$	
≥ 4	18	14	0	32
	$e = 10,88$	$e = 20,48$	$e = 0,64$	
Jumlah	34	64	2	100

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis data diperoleh nilai χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel sebesar 10,32. Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima karena ternyata χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel (9,49). Hal ini berarti bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Untuk mengetahui kuat tidaknya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram ditentukan dengan derajat kontingensi (ketergantungan) kedua variabel tersebut dan membandingkan hasil yang diperoleh antara nilai C dengan C_{max} . Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa ternyata nilai C lebih besar dari C_{max} yaitu $0,414 > 0,408$ maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan antara variabel independen kualitas produk dengan variabel dependen keputusan

konsumen dalam melakukan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram adalah kuat.

TABLE IV. FREKUENSI HARAPAN ANTARA TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP FITUR

Keputusan Pembelian	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Jumlah
1	6 $e = 11,16$	8 $e = 6,12$	4 $e = 0,72$	18
2-3	28 $e = 31,00$	22 $e = 17,00$	0 $e = 2,00$	50
≥ 4	28 $e = 19,84$	4 $e = 10,88$	0 $e = 1,28$	32
Jumlah	62	34	4	100

Sumber: Hasil analisis data.

Setelah memperoleh nilai frekuensi harapan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai χ^2 . Dalam analisis ini, nilai χ^2 hitung dibandingkan dengan nilai χ^2 tabel untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai χ^2 hitung adalah 15,34, sementara nilai χ^2 tabel untuk derajat kebebasan tertentu adalah 9,49. Karena nilai χ^2 hitung (15,34) lebih besar daripada nilai χ^2 tabel (9,49), maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif (H_3) diterima. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel fitur produk terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Untuk mengukur kuat tidaknya pengaruh fitur produk terhadap keputusan pembelian, digunakan derajat kontingensi yang mengukur tingkat ketergantungan antara dua variabel. Nilai C diperoleh dari hasil perhitungan data yang ada, dan dibandingkan dengan nilai C maksimum yang sesuai dengan jumlah kategori dalam variabel tersebut. Dari hasil perhitungan, nilai C yang diperoleh adalah 0,484 sementara nilai C_{max} adalah 0,408. Karena nilai C lebih besar daripada C_{max} (0,484 > 0,408), dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan antara variabel fitur produk dengan keputusan pembelian adalah kuat.

Berdasarkan hasil analisis Chi-Square dan derajat kontingensi, ditemukan bahwa fitur produk memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Mahasiswa sebagai segmen pasar yang dinamis dan teknologi-savvy, sangat memperhatikan fitur-fitur yang ditawarkan oleh produsen *smartphone* ketika membuat keputusan pembelian. Fitur-fitur seperti kamera berkualitas tinggi, daya tahan baterai yang lama, kecepatan prosesor, dan antarmuka pengguna yang intuitif menjadi faktor penentu yang signifikan dalam memilih produk.

Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi mahasiswa, perusahaan produsen *smartphone* Android dapat membangun keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Perusahaan yang berhasil menyediakan fitur-fitur yang diinginkan oleh mahasiswa selaku konsumen target pasar, serta mengkomunikasikan keunggulan tersebut dengan efektif akan mampu meraih posisi yang kuat di pasar. Keunggulan kompetitif ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan pangsa pasar tetapi juga dalam mempertahankan posisi yang kuat di tengah persaingan yang kompetitif dan sangat ketat.

Hasil analisis Chi-Square dan derajat kontingensi menunjukkan bahwa fitur produk adalah faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Dengan fokus pada inovasi dalam fitur produk, dan disokong

pemilihan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat membangun loyalitas konsumen dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren, akan menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang.

TABLE V. FREKUENSI HARAPAN ANTARA TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL DESAIN

Keputusan Pembelian	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Jumlah
1	0 $e = 5,04$	10 $e = 10,44$	8 $e = 2,52$	18
2-3	8 $e = 14,00$	38 $e = 29,00$	4 $e = 7,00$	50
≥ 4	20 $e = 8,96$	10 $e = 18,56$	2 $e = 4,48$	32
Jumlah	28	58	14	100

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis data diperoleh nilai χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel sebesar 14,21. Maka H_0 ditolak dan H_4 diterima karena ternyata χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel sebesar 14,21 > 9,49. Nilai yang diperoleh tersebut menyatakan bahwa variabel desain mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Selanjutnya untuk mengetahui kuat tidaknya pengaruh desain terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram ditentukan dengan derajat kontingensi kedua variabel tersebut. Dengan membandingkan hasil derajat kontingensi yang diperoleh dengan C maksimal. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa ternyata nilai C lebih besar dari C_{max} yaitu 0,469 > 0,408 maka dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan antara variabel desain dengan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram adalah kuat.

TABLE VI. FREKUENSI HARAPAN ANTARA TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL GARANSI

Keputusan Pembelian	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Jumlah
1	0 $e = 4,68$	10 $e = 9,72$	8 $e = 3,60$	18
2-3	10 $e = 13,00$	36 $e = 27,00$	4 $e = 10,00$	50
≥ 4	16 $e = 8,32$	8 $e = 17,28$	8 $e = 6,40$	32
Jumlah	26	54	20	100

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis data diperoleh nilai χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel sebesar 14,89. Maka H_0 ditolak dan H_5

diterima karena ternyata χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel sebesar $14,89 > 9,49$. Hal ini berarti bahwa variabel garansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Dalam upaya mengetahui kuat tidaknya pengaruh merek terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram, ditentukan dengan menghitung derajat kontingensi kedua variabel yang berasosiasi tersebut dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai C_{max} . Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa ternyata nilai C lebih besar dari C_{max} yaitu $0,479 > 0,408$ maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan antara variabel independen garansi dengan variabel dependen keputusan konsumen dalam melakukan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram adalah kuat.

4.2. Pembahasan

Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian konsumen telah menjadi fokus penelitian yang luas dalam bidang pemasaran. Atribut produk mencakup berbagai aspek yang dianggap penting oleh konsumen ketika memilih produk, termasuk merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi. Menurut Kotler dan Armstrong (2016), atribut produk adalah karakteristik produk yang dianggap penting oleh konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian mereka. Atribut-atribut ini mencakup aspek-aspek seperti merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi.

Dari skor rata-rata tanggapan konsumen untuk setiap variabel atribut produk, diperoleh gambaran mengenai tanggapan mahasiswa di Kota Mataram terhadap merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi dari produk *smartphone* Android. Tanggapan mahasiswa terhadap atribut merek adalah setuju dengan skor rata-rata 3,85. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cukup memperhatikan merek *smartphone* Android yang mereka pilih, karena merek sering kali dikaitkan dengan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan layanan purna jual suatu produk.

Merek merupakan salah satu atribut produk yang signifikan dalam keputusan pembelian. Menurut Aaker (1991), merek dapat memberikan nilai tambah bagi produk melalui asosiasi yang kuat, loyalitas merek, dan persepsi kualitas. Merek yang kuat dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen dan membedakan produk dari pesaing. Penelitian ini menunjukkan bahwa merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Dengan skor rata-rata 3,85, mahasiswa cenderung setuju bahwa merek memengaruhi keputusan mereka dalam membeli *smartphone* Android. Selaras dengan temuan Natasya *et al* (2021); Sipayung dan Syahreza (2021); Susanti *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Untuk kualitas, tanggapan mahasiswa adalah setuju dengan skor rata-rata 4,03. Skor ini mengindikasikan bahwa kualitas produk, seperti kinerja, daya tahan baterai, dan ketahanan perangkat, merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam keputusan pembelian mereka. Kualitas yang baik meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna, serta mengurangi frekuensi perbaikan atau penggantian produk.

Kualitas produk adalah atribut penting lainnya yang memengaruhi keputusan pembelian. Zeithaml (1988) menyatakan bahwa kualitas mengacu pada kemampuan produk untuk memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Kualitas produk yang baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan mendorong pembelian ulang.

Dalam penelitian ini, kualitas produk memperoleh skor rata-rata 4,03, menunjukkan bahwa mahasiswa setuju kualitas produk memengaruhi keputusan pembelian mereka. Garvin (1987)

menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki dampak langsung terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Senada dengan Natasya *et al* (2021) dan Susanti *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Produk dengan kualitas yang baik memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan, sangat penting bagi mahasiswa yang sering menggunakan *smartphone* untuk berbagai aktivitas.

Tanggapan terhadap fitur produk adalah setuju dengan skor rata-rata 4,23. Ini menunjukkan bahwa fitur-fitur canggih, seperti kamera berkualitas tinggi, kecepatan internet, aplikasi produktivitas, dan media sosial yang terintegrasi, sangat penting bagi mahasiswa. Fitur yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna yang memiliki gaya hidup dinamis dan *tech-savvy* (cerdas dan kompeten dalam hal teknologi). Mahasiswa yang *tech-savvy* memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam menggunakan teknologi. Mahasiswa biasanya mahir dan mumpuni dalam menggunakan perangkat elektronik, memahami aplikasi dan perangkat lunak terbaru, serta mampu beradaptasi dengan sangat cepat terhadap perkembangan teknologi baru.

Fitur produk mencakup fungsi-fungsi tambahan yang meningkatkan nilai produk bagi konsumen. Menurut Simamora (2001), sebuah produk yang pada dasarnya sama bisa berbeda jika fitur-fiturnya berbeda. Fitur yang canggih dan inovatif dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian, terutama di kalangan mahasiswa yang *tech-savvy*.

Penelitian ini menemukan bahwa fitur produk memperoleh skor tertinggi dengan rata-rata 4,23, menunjukkan bahwa fitur produk memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android. Davis *et al* (1989) mengidentifikasi bahwa fitur teknologi baru yang dianggap bermanfaat dan mudah digunakan dapat meningkatkan adopsi teknologi di kalangan konsumen. Temuan dalam penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan Natasya *et al* (2021), dimana fitur menjadi variabel dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian produk *smartphone*. Fitur-fitur seperti kamera berkualitas tinggi, daya tahan baterai yang lama, dan kecepatan prosesor adalah beberapa contoh fitur yang sangat dihargai oleh mahasiswa.

Selanjutnya untuk desain, tanggapan mahasiswa adalah setuju dengan skor rata-rata 3,78. Desain yang menarik dan ergonomis berperan dalam meningkatkan estetika dan kenyamanan penggunaan. Hal yang terpenting bagi mahasiswa adalah selalu menggunakan *smartphone* untuk berbagai aktivitas keseharian mereka. Desain yang *stylish* juga bisa mencerminkan identitas dan gaya hidup pengguna.

Desain produk melibatkan estetika dan ergonomi yang menarik konsumen. Tjiptono (2014) mengemukakan bahwa desain produk dapat memengaruhi persepsi konsumen dan keputusan pembelian. Desain yang menarik dan sesuai dengan tren dapat meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen.

Dalam penelitian ini, desain produk memperoleh skor rata-rata 3,78, menunjukkan bahwa mahasiswa setuju desain memengaruhi keputusan pembelian mereka. Penelitian oleh Bloch (1995) mengungkapkan bahwa desain produk yang menarik secara visual dan ergonomis memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Temuan ini semakin mempertegas hasil penelitian Natasya *et al* (2021); Sipayung dan Syahreza (2021); Susanti *et al* (2020) yang menyatakan bahwa desain berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Desain yang *stylish* dan ergonomis sangat penting bagi mahasiswa yang sering mengikuti tren teknologi terkini.

Terakhir untuk garansi, tanggapan mahasiswa adalah setuju dengan skor rata-rata 3,85. Garansi memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kerusakan atau malfungsi produk. Keberadaan garansi yang jelas dan dapat diandalkan serta mudah dalam klaim, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan perusahaan.

Garansi atau jaminan adalah atribut produk yang memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen. Garansi yang baik dapat

mengurangi risiko pembelian dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Menurut penelitian ini, garansi memperoleh skor rata-rata 3,85, menunjukkan bahwa mahasiswa setuju garansi memengaruhi keputusan pembelian mereka. Boulding dan Kirmani (1993) menekankan pentingnya garansi dalam meningkatkan persepsi kualitas dan nilai produk. Seperti halnya temuan Natasya *et al* (2021), dimana garansi berperan signifikan dalam memengaruhi keputusan pembelian. Garansi yang memberikan perlindungan jangka panjang dapat menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian, terutama untuk produk teknologi seperti *smartphone*.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa fitur produk adalah faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian mahasiswa, variabel ini diikuti oleh kualitas, merek, garansi, dan desain. Perusahaan perlu fokus pada peningkatan fitur dan kualitas produk sambil tetap mempertahankan aspek lain seperti merek, desain, dan garansi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen secara holistik.

Dari hasil analisis Chi-Square, dapat diketahui untuk variabel merek mempunyai nilai χ^2 hitung sebesar 14,80; kualitas produk mempunyai χ^2 hitung sebesar 10,32; fitur produk mempunyai χ^2 hitung sebesar 15,34; desain produk mempunyai χ^2 hitung sebesar 14,21; dan variabel garansi mempunyai χ^2 hitung sebesar 14,89. Dengan membandingkan χ^2 hitung dengan χ^2 tabel diketahui ada pengaruh antara variabel independen atribut produk (merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Dengan kata lain hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

Dalam penelitian oleh Keller (1993), ditemukan bahwa atribut merek memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Hasil dari penelitian Fadhil dan Wardhana (2019) juga menunjukkan bahwa atribut produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone* Xiaomi di Kota Bandung. Begitu pula halnya dengan Natasya *et al* (2021) yang melakukan penelitian serupa dengan menggunakan variabel merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi sebagai variabel independent, berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone* merek Iphone di Kota Kendari. Temuan dalam penelitian ini berhasil mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu, dimana konsumen di Kota Mataram memiliki karakter dan budaya yang sama juga dengan daerah tempat dilakukannya penelitian terdahulu yaitu di Kota Bandung dan Kota Kendari.

Untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh paling kuat dari hasil perhitungan derajat kontingensi, menunjukkan bahwa variabel fitur produk mempunyai pengaruh paling kuat terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Nilai derajat kontingensi yang diperoleh adalah sebesar 0,484. Temuan ini senada dengan Natasya *et al* (2021) dimana fitur produk menjadi variabel yang dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian *smartphone* merek Iphone di Kota Kendari. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Kota Kendari yang menjadi responden dalam penelitiannya, menilai bahwa *smartphone* merek Iphone memiliki banyak keunggulan/kelebihan jika dibandingkan dengan ponsel merek lain (Natasya *et al*, 2021).

Hasil ini dimungkinkan karena produsen industri *smartphone* menunjukkan persaingan yang semakin kompetitif, maka pemasar berlomba-lomba menawarkan produk dengan kualitas yang semakin baik. Disisi lain mahasiswa sebagai konsumen menganggap bahwa kualitas antara satu merek dengan merek lain relatif sama. Mereka lebih mengutamakan berbagai fitur-fitur yang ada pada sebuah *smartphone*, yang bisa memberikan *value added* (nilai tambah) bagi konsumen.

Hasil analisis menggunakan Chi-Square menunjukkan bahwa variabel atribut produk memiliki pengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian *smartphone* Android. Dengan nilai χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel sebesar 9,49, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti atribut produk (merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Derajat kontingensi juga menunjukkan tingkat ketergantungan yang kuat antara variabel independen atribut produk dengan variabel dependen keputusan pembelian, dimana nilai C seluruh variabel atribut produk lebih besar dari C maksimal sebesar 0,408.

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan teori, dapat dinyatakan bahwa atribut produk yang terdiri dari merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Fitur produk, khususnya, menunjukkan pengaruh paling kuat. Perusahaan yang dapat menyediakan fitur-fitur yang diinginkan oleh mahasiswa dan mengkomunikasikan keunggulan tersebut dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Penelitian ini menegaskan pentingnya fokus pada atribut produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen, serta strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya tarik dan loyalitas merek.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan pengujian hipotesis, baik menggunakan analisis kualitatif maupun kuantitatif terhadap atribut produk yang memengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian *smartphone* Android, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa atribut produk *smartphone* Android (merek, kualitas, fitur, desain, dan garansi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android di kalangan mahasiswa Kota Mataram. Berikutnya dari skor masing-masing atribut produk tersebut menunjukkan bahwa fitur produk mendapat skor tertinggi sebesar 4,23 dibandingkan atribut produk lainnya (merek, kualitas, desain, dan garansi) sehingga fitur produk mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian *smartphone* Android.

Pada akhirnya dapat diajukan beberapa saran dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun saran-saran yang diajukan adalah: 1) Walaupun secara keseluruhan atribut produk sudah cukup baik, tetapi hal tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh perusahaan; 2) Adapun atribut produk yang harus diperhatikan dan ditingkatkan adalah fitur, karena bagi sebagian besar konsumen sangat memperhatikan fitur produk, dengan mengeluarkan produk baru dengan fitur-fitur yang canggih dan sesuai dengan perkembangan teknologi; 3) Selain fitur produk perusahaan juga tetap mempertahankan kualitas produk karena dalam indikator variabel yaitu kualitas suara tidak memenuhi harapan konsumen; 4) Desain produk harus lebih kreatif lagi untuk menciptakan desain yang sesuai dengan keinginan konsumen, sedangkan untuk garansi perusahaan tetap konsisten dengan perjanjian demi menciptakan kepuasan konsumen; 5) Bagi penelitian selanjutnya agar responden diperbanyak lagi dan mengambil sampel dari masyarakat secara umum, serta atribut-atribut produk lainnya yang belum diteliti disesuaikan dengan keadaan saat itu.

References

- Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. *Journal of Marketing*, 56(2), 125-134. <https://doi.org/10.2307/1252048>
- Bloch, P. H. (1995). Seeking the ideal form: product design and consumer response. *Journal of Marketing*, 59(3), 16-29. <https://doi.org/10.1177/002224299505900302>

- Boulding, W., & Kirmani, A. (1993). A consumer-side experimental examination of signaling theory: do consumers perceive warranties as signals of quality? *Journal of Consumer Research*, 20(1), 111-123. <https://doi.org/10.1086/209337>
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35(8), 982-1003. <https://home.business.utah.edu/actme/7410/DavisBagozzi.pdf>
- Fadhil, F. H., & Wardhana, A. (2019). Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi di Kota Bandung. *e-Proceeding of Management*, 6(2), 3992-3998. https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/151458/jurnal_eproc/pengaruh-atribut-produk-terhadap-keputusan-pembelian-smartphone-xiaomi-di-kota-bandung.pdf
- Garvin, D. A. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. *Harvard Business Review*, 65(6), 101-109. <https://hbr.org/1987/11/competing-on-the-eight-dimensions-of-quality>
- Katadata.co.id. (2024). Geser Oppo, Samsung jadi smartphone terlaris di Indonesia pada 2023. *Artikel Online*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/26/geser-oppo-samsung-jadi-smartphone-terlaris-di-indonesia-pada-2023>
- Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1-22. <https://doi.org/10.1177/002224299305700101>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi ke-13, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Natasya, A., Nasrul, Mokodompit, E. A., Masri, M., & Kohawan, R. (2021). Pengaruh dimensi atribut produk terhadap keputusan pembelian handphone merek iPhone di Kota Kendari. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(2), 144-163. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/manajemen/article/download/23322/pdf>
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer Behavior*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Simamora, B. (2001). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sipayung, T., & Syahreza, B. (2021). Analisis persepsi konsumen tentang atribut produk serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian smartphone Oppo (studi kasus pada Toko Tia Ponsel di Kota Pematangsiantar). *Jurnal Ekonomi Universitas Simalungun*, 3(1), 1-14. <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/manajemen/article/download/23/22/121>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, T., Salim, E., & Sari, M. W. (2020). Determinasi keputusan pembelian handphone merek iPhone. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 3(2), 107-118. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/emor/article/view/495/pdf>
- Tjiptono, F. (2014). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), 2-22. <https://doi.org/10.1177/002224298805200302>